

egyenlőbb
erdélyért
mozgalom

**ESÉLYT
MINDEN
GYEREKNEK!**

**ȘANSE EGALE
PENTRU
FIECARE
COPIL!**

**Az RMDSZ
gyerekpénz-
módosítást célzó
törvénytervezetének
kritikája**

**Critica
amendamentelor
propuse de UDMR la
legea alocației de
stat pentru copii**

Az
Egyenlőbb Erdélyért Mozgalom
és a
Mentés Másként Pedagógia
kritikai megjegyzései
az RMDSZ gyerekpénz-módosítást célzó
törvénytervezetéről

Készítette:

Anghel Anna
Geambaşu Réka
Hart Edina
Sajgó Melinda
Sólyom Andrea
Toró Tibor

Criticile formulate de
Mişcarea pentru Transilvania Egalitară
şi
Asociaţia Pedagogică “Salvează Altfel”
la
amendamentele propuse de UDMR la
legea alocaţiei de stat pentru copii

Realizat de:

Anghel Anna
Geambaşu Réka
Hart Edina
Sajgó Melinda
Sólyom Andrea
Toró Tibor

A dokumentum az RMDSZ által benyújtott, a gyermeknevelési pótlék (gyerekpénz) és a közoktatási törvény módosítását célzó tervezetnek az első, az óvoda- és iskolaköteles gyermekek támogatását iskolai jelenléthez kötő rendelkezésével kapcsolatos szakmai, jogi és társadalmi aggályokat mutatja be.

A törvényjavaslat a 3–18 éveseknek alanyi jogon járó gyerekpénzt 292 lejről 100 lejre csökkentené, a különbözetet pedig (250 lej értékben) „jelenléti ösztöndíjra” alakítaná. Ezt csak azok a gyermekek kapnák meg, akik járnak iskolába, és az előző évben 10-es magaviseleti jeggyel rendelkeztek.

Főbb kritikai megállapítások

1. Jogi és emberi jogi aggályok

- Az Alkotmánybíróság korábbi (2006/277) döntése kimondta, hogy a gyerekpénz folyósítása nem köthető feltételhez. A tervezet a juttatás megkurtításával és átnevezésével procedurális úton próbálja megkerülni az Alkotmányt.
- A javaslat szembemegy az ENSZ Gyermekjogi Egyezményének 26. és 27. cikkével, mivel a gyermek alapvető szociális ellátását, túlélését és jóllétét feltételekhez köti, és a gyermeket bünteti a rendszer vagy a szülők esetleges mulasztásaiért.

2. Oktatáspolitikai és pedagógiai ellentmondások

- A javaslat kizárólag a fizikai jelenléte próbálja kikényszeríteni, miközben figyelmen kívül hagyja az oktatás minőségét és a tanulási eredményességet.
- A tervezet deficitszemléletű megközelítést alkalmaz. A lemorzsolódás okát a diákokban keresi, nem pedig az oktatási rendszer szegregáló, egyenlőtlenségeket újratermelő működésében. Nemzetközi irányelvek ezzel szemben rendszer-szintű, támogató beavatkozásokat javasolnak.
- A külső, büntetésalapú motiváció rontja a belső motivációt, és csupán adminisztratív „látszateredményeket” hoz (fizikai jelenlét tényleges tanulás nélkül).

3. Szociális hatások és strukturális diszkrimináció

- A tervezet a legkiszolgáltatottabbakat bünteti. A hiányzások mögött legtöbbször nem a motiváció hiánya, hanem infrastrukturális (pl. iskolabusz hiánya), szociális (mélyszegénység, megfelelő ruházat hiánya) vagy egészségügyi (sajátos nevelési igény) okok állnak.
- A tervezet burkoltan rasszista. Aránytalanul súlyosan érinti a vidéki, mélyszegénységben élő és roma közösségeket, akikről megvonja a beiskolázáshoz is elengedhetetlen minimumforrást. Ezzel kimeríti a strukturális diszkrimináció fogalmát is.

Következtetés

A javaslat egy komplex, rendszerszintű problémát (korai iskolaelhagyás) felszínes, pénzügyi büntetőeszközökkel próbál kezelni, áthárítva a felelősséget az államról a családokra. Hasonló, 2010-es magyarországi intézkedések bizonyítottan nem hoztak érdemi javulást a lemorzsolódásban.

A tervezet a jelenlegi formájában szakmailag nem támogatható, és felmerül a gyanú, hogy a kiszolgáltatott csoportokkal szembeni kényszerítő fellépés mögött valójában a többségi társadalom felé irányuló, politikai motivációjú mobilizációs szándék áll.

Documentul prezintă criticile educaționale, profesionale, juridice și sociale legate de propunerea legislativă înaintată de UDMR, care vizează modificarea alocației de stat pentru copii și a legii educației, respectiv condiționarea acesteia de prezența la școală.

Prima dispoziție a propunerii ar reduce alocația universală pentru copiii între 3 și 18 ani de la 292 lei la 100 lei, transformând diferența (în valoare de 250 lei) într-o „bursă de prezență”. Aceasta ar fi alocată doar copiilor care merg la școală și care au avut în anul anterior nota 10 la purtare.

Principalele critici

1. Probleme juridice și de drepturile omului

- O decizie anterioară a Curții Constituționale (2006/277) stabilește că alocația pentru copii nu poate fi condiționată. Proiectul încearcă să ocolească această decizie prin reducerea și re-denunțarea prestației.
- Propunerea contravine articolelor 26 și 27 din Convenția ONU privind Drepturile Copilului, deoarece condiționează accesul la sprijin social esențial pentru supraviețuirea și bunăstarea copilului și pedepsește copilul pentru eventualele omisiuni ale sistemului sau ale părinților.

2. Critici educaționale și pedagogice

- Propunerea încearcă să impună exclusiv prezența fizică, ignorând calitatea educației și rezultatele învățării.
- Abordarea este una bazată pe deficit, care pune vina pentru abandonul școlar pe elevi, nu pe funcționarea sistemului educațional, care reproduce inegalități și segregare. Politicile educaționale moderne recomandă intervenții sistemice și de sprijin, nu măsuri punitive.
- Motivația externă bazată pe pedeapsă poate reduce motivația internă și duce doar la rezultate administrative aparente (prezență fizică fără învățare reală).

3. Efecte sociale și discriminare structurală

- Propunerea îi penalizează pe cei mai vulnerabili. Absențele sunt cauzate adesea nu de lipsa de motivație, ci de factori precum lipsa transportului școlar, sărăcia extremă, lipsa îmbrăcăminte adecvate sau nevoi educaționale speciale.
- Proiectul este rasist în mod voalat. Afectează disproportațional comunitățile rurale, persoanele aflate în sărăcie extremă și comunitățile rome, reducând resursele minime necesare pentru participarea la școală și intrând astfel în sfera discriminării structurale.

Concluzii

Proiectul încearcă să trateze o problemă complexă (abandonul școlar timpuriu) prin instrumente financiare punitive și superficiale, transferând responsabilitatea de la stat către familii. Măsuri similare din Ungaria anilor 2010 nu au produs îmbunătățiri semnificative ale ratei abandonului școlar.

În forma actuală, propunerea nu poate fi susținută din punct de vedere profesional, iar există suspiciunea că, dincolo de măsuri coercitive aplicate grupurilor vulnerabile, se urmărește și o mobilizare politică adresată societății majoritare.

Bevezető

2026. április 29-én az RMDSZ iktatott egy olyan [törvényjavaslatot](#), amely módosítaná az állami gyermeknevelési pótlékról szóló [1993/61-es számú törvényt](#), valamint a [2023/198-as számú közoktatási törvényt](#).

A módosító javaslat három konkrét rendelkezést tartalmaz: 1) az óvoda- és iskolaköteles gyermekek állami pótlékának (ismertebb nevén „gyerekpénz”) átalakítása és iskolai jelenléthez kötése, a 2) a 0–2 év között folyósított 719 lejes gyermeknevelési támogatás 3 éves korig való kiterjesztése, valamint 3) a szociálisösztöndíj-rendszer óvodásokra való kiterjesztése.

Kétségtelen, hogy a második és harmadik rendelkezés önmagában akár üdvözlendő is lehetne, még ha fel is merülnek gyakorlati problémák a végrehajtásukkal kapcsolatban. A javaslatcsomag alapját képező, a gyerekpénz átalakítására vonatkozó módosításnak azonban komoly szakmai – oktatáspolitikai, pedagógiai, szociális és emberi jogi – aggályai vannak. Úgy gondoljuk, hogy a három rendelkezés egy javaslatban való megjelenítése és a kommunikációban való összemossa megkérdőjelezi a teljes javaslatcsomag őszinteségét.

Az elkövetkezőkben megfogalmazott kritikák kizárólag a javaslatcsomag első, **az óvoda- és iskolaköteles gyerekeknek folyósított gyerekpénz átalakítására tett javaslatára vonatkoznak**.

A javaslat rövid ismertetése

A javaslat a 3–18 éves gyermekek esetében 292 lejről 100 lejre csökkentené a folyósítandó gyerekpénz összegét, és bevezetne egy 250 lejes, úgynevezett **jelenléti ösztöndíjat**, amelyet azok a gyermekek kapnának meg, akik 1) járnak óvodába vagy iskolába, valamint 2) az előző tanévben 10-es magaviselettel rendelkeztek. A módosítási javaslat szerint az iskolába járás alatt „az óvodás és a tanuló közoktatási intézményekben való napi jelenléte értendő, az igazolt hiányzások kivételével.” A jelenléti ösztöndíjat a nyári hónapokban is folyósítanák, azonban nem részesülnének az ösztöndíjban azok, akik a tanév végére túllépték a Közoktatási Intézmények Országos Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott hiányzási korlátot.

A javaslatcsomag mellett benyújtott [indoklásban](#) a törvényalkotók leginkább a jelenléti ösztöndíjra fókuszálnak, amelyet az iskolaelhagyás csökkentésére vezetnének be. Az indoklás szerint a törvénymódosítás az EU ezen probléma visszaszorítására irányuló prioritásaival igyekszik összhangba kerülni, célja pedig egy olyan stabil jogszabályi mechanizmus létrehozása, amely folyamatos részvételre ösztönöz az oktatásban, drasztikusan csökkenti a lemorzsolódást, és végső soron segíti a fiatalok sikeres integrációját a munkaerőpiacon.

Introducere

La data de 29 aprilie 2026, grupul de parlamentari UDMR a depus o [propunere legislativă](#) care ar modifica [Legea nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii](#), precum și [Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023](#).

Propunerea conține trei prevederi concrete: 1) transformarea alocației de stat pentru copii și condiționarea acesteia de prezența școlară; 2) extinderea până la vârsta de 3 ani a indemnizației de creștere a copilului în valoare de 719 lei, acordată în prezent pentru copiii între 0 și 2 ani; precum și 3) extinderea sistemului de burse sociale pentru a include și copiii preșcolari.

Fără îndoială, a doua și a treia prevedere ar putea fi, în sine, binevenite, chiar dacă pot apărea probleme practice în privința implementării lor. Totuși, modificarea privind transformarea alocației de stat pentru copii, care stă la baza întregului pachet de propuneri, ridică serioase îngrijorări profesionale, din perspectiva politicilor educaționale, pedagogică, a domeniului social și a drepturilor omului. Considerăm că includerea celor trei prevederi într-o singură propunere și amestecarea lor în comunicarea publică pun sub semnul întrebării sinceritatea întregului pachet legislativ.

Criticile formulate în continuare se referă exclusiv la prima componentă a pachetului legislativ: **propunerea de transformare a alocației de stat pentru copii**.

Scurtă prezentare a propunerii

Propunerea ar reduce, în cazul copiilor cu vârsta cuprinsă între 3 și 18 ani, cuantumul alocației de la 292 de lei la 100 de lei și ar introduce o așa-numită **bursă de prezență** în valoare de 250 de lei, care ar fi acordată copiilor care 1) frecventează grădinița sau școala și 2) au avut media 10 la purtare în anul școlar anterior.

Potrivit propunerii, prin frecventarea școlii se înțelege „prezența zilnică a preșcolarului și elevului în unitățile de învățământ preuniversitar, cu excepția absențelor motivate.” Bursa de prezență ar fi acordată și în lunile de vară, însă nu ar beneficia de aceasta cei care, până la finalul anului școlar, au depășit limita de absențe stabilită în Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar (ROFUIP).

În [expunerea de motive](#) depusă împreună cu pachetul legislativ, inițiatorii se concentrează în principal asupra bursei de prezență, propusă ca instrument pentru reducerea abandonului școlar. Potrivit expunerii de motive, modificarea legislativă urmărește să se alinieze priorităților Uniunii Europene privind combaterea acestui fenomen, iar scopul său este crearea unui mecanism legislativ stabil, care să stimuleze participarea continuă în educație, să reducă drastic abandonul școlar și, în cele din urmă, să sprijine integrarea cu succes a tinerilor pe piața muncii.

A javaslattal szembeni kritikák

A törvénymódosítási javaslattal szemben több kritika is megfogalmazható. A következőkben ezeket foglaljuk össze röviden.

1. A törvényjavaslat logikája, szellemisége

A törvényjavaslat deklarált célja az iskolaelhagyás csökkentése. Közpolitikai hasznosulásáról akkor tudunk érdemben beszélni, ha tisztázuk az iskolaelhagyás vagy lemorzsolódás fogalmának jelentését.

Az oktatási eredményesség három dimenzió mentén mérhető. Ezek az 1) az oktatásban való részvétel (ennek a mutatója az iskolaelhagyás), 2) a kompetenciaszint (az előrehaladás és a tanulási eredmények), valamint 3) az életpálya (végzettség, a társadalmi és gazdasági beilleszkedés és a munkaerőpiaci siker). Tehát az iskolaelhagyás az oktatási rendszer egyik alapvető eredményességi mutatója.

Az iskolaelhagyás jelenségével azért fontos foglalkozni, mert az oktatásban való részvétel feltétele a másik kettőnek. Ha a gyerek kimarad az iskolából, megszakad a tanulási folyamat, és a társadalomban való érvényesülési lehetőségei is korlátozódnak. Ugyanakkor fontos kimondani, hogy a jelenlét szükséges, de nem elégséges feltétel. Attól, hogy a gyerek bent van az iskolában, még nem biztos, hogy tanul, fejlődik, vagy később sikeresen boldogul. Éppen ezért a lemorzsolódás csökkentése önmagában nem vezet el a kompetenciaszint javulásához, és nem biztosítja a sikeres felnőtt életet sem. Ez egy köztes mutató, nem végső cél.

Ha ebből a perspektívából nézzük a törvényjavaslatot, akkor ellentmondás rajzolódik ki a törvényjavaslat és indoklása között. Az indoklás ugyanis helyesen ismeri fel ezt az összefüggést: látja a kapcsolatot a részvétel, a tanulási eredmények és a későbbi életút között, azonban a beavatkozás kizárólag a részvételre koncentrál. A jelenlétet próbálja szabályozni, méghozzá pénzügyi eszközökkel, jutalmazással és szankcióval. Eközben a tanulási folyamat, a pedagógiai munka, az oktatás minősége gyakorlatilag kikerül a képből.

Ez a rendszer tehát nem a tanulás feltételeit javítja, hanem a jelenlétet próbálja kikényszeríteni. Nem a tanulási eredményekre hat, hanem egyetlen mutatóra, a részvételre fókuszál, ennek következményeként pedig a felelősséget a rendszer működéséről, az iskola minőségéről az egyénre: a gyerekekre és a családra hárítja át. Az indoklás észrevételeihez képest a törvényjavaslat fókusza nem az oktatási rendszer működése, hanem a gyerek iskolai jelenléte. Így ahelyett, hogy érdemben kezelne egy komplex problémát, egyszerű, felszínes megoldást kínál.

2. Jogi és emberi jogi szempontok

1. Az [Alkotmánybíróság 2006/277-es számú döntése](#) alkotmányellenesnek ítélte meg a gyerekpénz folyósításának feltételhez kötését. Érvelésében az Alkotmány 49(2) paragrafusára hivatkozott, amely kimondja, hogy „(2) Az állam a gyermekek számára családi pótlékot nyújt és segélyeket a beteg vagy a fogyatékkal élő gyermek gondozására.” Ez alapján a gyerekpénz **alanyi jogon jár minden gyerekeknek, függetlenül attól, hogy jár-e iskolába vagy nem.**

A javaslattevők a törvénymódosításhoz mellékelt indoklásukban is kitérnek a tervezet alkotmányosságára és procedurálisan próbálják meg feloldani a tiltást: nem kérdőjelezi meg a gyermek-

Critici privind propunerea

În cele ce urmează prezentăm cele mai importante critici privind propunerea de modificare legislativă.

1. Logica și spiritul propunerii legislative

Scopul declarat al propunerii este reducerea abandonului școlar. Pentru a analiza utilitatea acesteia ca politică publică trebuie să clarificăm sensul noțiunii de abandon școlar sau părăsire timpurie a școlii.

Performanța educațională poate fi măsurată pe trei dimensiuni: 1) participarea la educație, al cărei indicator este abandonul școlar; 2) nivelul competențelor, respectiv progresul și rezultatele învățării; precum și 3) parcursul de viață, adică nivelul de studii, integrarea socială și economică și succesul pe piața muncii. Prin urmare, abandonul școlar este unul dintre indicatorii fundamentali ai performanței sistemului de educație.

Fenomenul abandonului școlar este relevant deoarece participarea la educație constituie o condiție pentru celelalte două dimensiuni. Dacă un copil părăsește școala, procesul de învățare se întrerupe, iar șansele sale de integrare socială și profesională devin limitate. În același timp, este important să subliniem că prezența este o condiție necesară, dar nu suficientă. Faptul că un copil se află în școală nu garantează că el învață, se dezvoltă sau va avea ulterior un parcurs de succes. În consecință, reducerea abandonului școlar nu conduce, în sine, la îmbunătățirea nivelului competențelor și nu garantează o viață adultă reușită. Este un indicator intermediar, nu un scop final.

Dacă privim proiectul de lege din această perspectivă, se conturează o contradicție între conținutul propunerii și expunerea de motive. Expunerea de motive identifică în mod corect relația dintre participare, rezultatele învățării și parcursul ulterior de viață. Cu toate acestea, intervenția propusă se concentrează exclusiv asupra participării. Ea încearcă să reglementeze prezența, prin instrumente financiare, recompense și sancțiuni. Între timp, procesul de învățare, activitatea pedagogică și calitatea educației dispar practic din ecuație.

Așadar, acest sistem nu îmbunătățește condițiile învățării, ci încearcă să impună prezența. Nu acționează asupra rezultatelor învățării, ci se concentrează pe un singur indicator: participarea. În consecință, mută responsabilitatea de la funcționarea sistemului educațional și calitatea educației către individ: copilul și familia. Comparativ cu observațiile din expunerea de motive, propunerea legislativă nu se concentrează pe funcționarea sistemului educațional, ci pe prezența copilului la școală. Astfel, în loc să abordeze în mod substanțial o problemă complexă, oferă o soluție simplificată și superficială.

2. Aspecte juridice și de drepturile omului

1. [Decizia Curții Constituționale nr. 277/2006](#) a considerat neconstituțională condiționarea acordării alocației de stat pentru copii. În argumentația sa, Curtea s-a raportat la articolul 49 alineatul (2) din Constituție, care prevede că „Statul acordă alocații pentru copii și ajutoare pentru îngrijirea copilului bolnav ori cu handicap.” Pe această bază, alocația pentru copii **este un drept subiectiv al fiecărui copil, indiferent dacă acesta merge sau nu la școală.**

Inițiatorii proiectului abordează și ei constituționalitatea propunerii în expunerea de motive încercând să rezolve procedural interdicția: nu contestă universalitatea alocației pentru copii, ci reduc cuantumul acesteia la 40%, urmând ca restul sumei să fie

pénz univerzalitását, hanem 40 százalékára csökkentik a juttatást, míg a maradékot jelenléti ösztöndíj formájában tervezik kiutalni. Kétségtelen, hogy a javaslat ebben a formában formálisan nem alkotmányellenes, azonban **szellemiségében** mindenképpen az. Egyrészt jogalkotói, procedurális ügyeskedéssel kerüli meg az alkotmányt, másrészt jelentősen megkurtítja a gyerekpénzt, ezzel is gyengítve az államnak az Alkotmány [49\(2\) paragrafus](#)a szerinti vállalását.

2. A gyerekpénz átalakítására vonatkozó javaslat ugyanakkor szembemegy az [ENSZ Gyermekjogi Egyezményével](#) is. A törvénytervezet, a jelenléti ösztöndíj bevezetésével a tanuláshoz való jogot (az Egyezmény 28. cikke) próbálja meg kikényszeríteni, azonban egy olyan formában, amellyel sérti az Egyezmény 26. és 27. cikkének paragrafusait. A 26. cikk értelmében minden gyermeknek joga van részesülni a társadalombiztosítás, illetve a szociális ellátórendszer nyújtotta előnyökből, a 27. pedig kimondja, hogy a gyermeknek joga van a testi, szellemi, erkölcsi és társadalmi fejlődéséhez szükséges életkörülményekhez. Bár az egyezményben megjelenik, hogy ez elsősorban a szülők felelőssége, de az államnak kötelessége segíteni őket ebben (pl. családtámogatással, lakhatási vagy ételmezési programokkal).

A rendelet több szempontból is problémás. A 26. cikk értelmében a gyermeket megillető alapvető szociális juttatást nem szabadna feltételekhez (jó magaviselethez és iskolába járáshoz) kötni, mert ezek a gyermek **túlélését és alapvető jóllétét szolgálják**.

Továbbá, a jelenléti ösztöndíj világosan a gyermeket bünteti a rendszer vagy a szülő esetleges mulasztásaiért. Ha a gyermek nem jut el az iskolába, és emiatt az állam megvonja a gyerekpénzt, akkor a család (és ezen belül a gyermek) kevesebb pénzből gazdálkodik. Így a gyermek lakhatása, ételmezése, ruházódása (amelyek biztosításában az államnak a 27. cikk 3. pontja szerint segítenie kellene) kerül veszélybe.

A probléma fennáll akkor is, amennyiben hipotetikusan elfogadjuk, hogy a jelenléti ösztöndíj nem ebbe a kategóriába tartozik, hiszen a gyerekpénz csökkentése jelentősen csökkenti a gyermeket megillető alapvető szociális juttatást és az állami felelősségvállalás mértékét.

3. Oktatáspolitikai szempontok

1. A kutatások és a modern közpolitikai célkitűzések összhangban vannak azt illetően, hogy a korai iskolaelhagyás az oktatási egyenlőtlenségek által előidézett jelenség. Oktatási egyenlőtlenségek alatt azt értjük, amikor az oktatási eredményességbeli különbségek társadalmi-gazdasági változókkal magyarázhatók.

A romániai oktatási rendszer eredményességi mutatói egyértelműen magas fokú egyenlőtlenséget jeleznek. A korai iskolaelhagyás lényegesen magasabb a vidéki térségekben, míg a tanulási eredmények tekintetében a különbségek még markánsabbak: a PISA-adatok szerint a legalacsonyabb társadalmi-gazdasági helyzetű tanulók 57,8%-a nem rendelkezik alapvető kompetenciákkal, míg a kedvezőbb helyzetű tanulók esetében ez az arány 9%. Ezek az adatok azt mutatják, hogy a tanulási eredmények jelentős mértékben a társadalmi háttér függvényében alakulnak, amit az oktatási rendszer nem képes kompenzálni. Fontos megemlíteni, hogy az oktatási rendszer ilyen típusú működése nem szükségszerű, a világon több sikeres modell is létezik a társadalmi hátrányok mérséklésére.

A romániai oktatási rendszer strukturális problémáira mutat rá a magánóra-piac mérete és fokozatos bővülése is. A Friedrich

acordat sub forma unei burse de prezență. Fără îndoială, în această formă, propunerea nu este formal neconstituțională, însă este cu siguranță contrară **spiritului Constituției**. Pe de o parte, ocolește Constituția printr-o abilitate procedurală de legiferare, iar pe de altă parte reduce semnificativ alocația pentru copii, slăbind astfel angajamentul statului prevăzut la [articolul 49](#) alineatul (2) din Constituție.

2. Propunerea privind transformarea alocației pentru copii contravine și [Convenției ONU privind drepturile copilului](#). Proiectul de lege încearcă, prin introducerea bursei de prezență, să impună dreptul la educație, prevăzut la articolul 28 al Convenției, însă într-o formă care încalcă articolele 26 și 27 al aceluiași document. Potrivit articolului 26, fiecare copil are dreptul de a beneficia de protecție socială și de prestațiile oferite de sistemul de asistență socială. Articolul 27 prevede că orice copil are dreptul la un nivel de trai care să permită dezvoltarea sa fizică, mintală, morală și socială. Deși Convenția menționează că această responsabilitate revine în primul rând părinților, statul are obligația de a-i sprijini în acest sens, de exemplu prin ajutoare familiale, programe de locuire sau programe alimentare. Propunerea legislativă este problematică din mai multe puncte de vedere. Potrivit articolului 26, o prestație socială fundamentală care revine copilului nu ar trebui condiționată de criterii precum buna purtare sau frecventarea școlii, deoarece acestea servesc **supraviețuirii și bunăstării fundamentale a copilului**.

În plus, bursa de prezență pedepsește în mod clar copilul pentru eventualele omisiuni ale sistemului sau ale părinților. Dacă copilul nu ajunge la școală, iar statul îi retrage din acest motiv alocația, familia, și, în cadrul acesteia, copilul, va dispune de mai puțini bani. Astfel, sunt puse în pericol locuirea, alimentația și îmbrăcăminte copilului, domenii în care, potrivit articolului 27 punctul 3, statul ar trebui să ofere sprijin.

Problema rămâne valabilă chiar și dacă am accepta, ipotetic, că bursa de prezență nu intră în această categorie, deoarece reducerea alocației pentru copii diminuează semnificativ prestația socială de bază care îi revine copilului și nivelul de responsabilitate asumat de stat.

3. Aspecte de politică educațională

1. Cercetările și obiectivele moderne de politică publică sunt în acord în privința faptului că părăsirea timpurie a școlii este un fenomen cauzat de inegalitățile educaționale. Prin acestea înțelegem situațiile în care diferențele privind performanța educațională pot fi explicate prin variabile socio-economice.

Indicatorii de performanță ai sistemului educațional din România arată în mod clar un nivel ridicat al inegalităților. Părăsirea timpurie a școlii este semnificativ mai ridicată în mediul rural, iar în privința rezultatelor învățării diferențele sunt și mai pronunțate: conform datelor PISA, 57,8% dintre elevii din cele mai dezavantajate medii socio-economice nu ating nivelul minim de competență, în timp ce în rândul elevilor aflați într-o situație mai favorabilă această proporție este de doar 9%. Aceste date arată că rezultatele învățării depind într-o măsură semnificativă de mediul social, pe care sistemul educațional nu reușește să îl compenseze. Este important de menționat că acest tip de funcționare a sistemului educațional nu este o fatalitate; există în lume mai multe modele de succes care reușesc reducerea dezavantajelor sociale.

Ebert Stiftung [2021-es kutatási jelentése](#) szerint a romániai gyerekek mintegy egyharmada járt valamilyen magánórára az országos vizsgák előtt, VIII. és XII. osztályban. Miután ez a lehetőség jobbra városi és iskolázottabb szülők gyerekei számára áll rendelkezésre, könnyen belátható, hogy ennek hiányában milyen lemaradást halmoz fel egy olyan gyermek, aki ezekhez a szolgáltatásokhoz nem fér hozzá, és ez hogyan távolítja őt el fokozatosan az iskolától.

Tehát akár az iskolaelhagyás csökkentése, akár a tanulási eredmények javítása a cél, az oktatáspolitikai intézkedéseknek az egyenlőtlenségek mérséklését kell megelőzniük.

2. Oktatáspolitikai szempontból a tervezet egy idejétmúlt, retrográd szemléletet tükröz. Szellemiségét tekintve a tervezet [deficitszemléletű](#), hiszen az oktatási kudarc okát a tanulók tulajdonságaiban (jelen esetben az iskolakerülésben és a rossz magaviseletben) keresi. Ha egy tanuló nem felel meg ezeknek az elvárásoknak, akkor kudarcot vall. A javaslat abból indul ki, hogy az oktatásnak minden tanulóval szemben egységes elvárásokat kell támasztania. Ez a megközelítés gyakran sztereotípiákon és előítéleteken alapul, és egyes (tanuló)csoportokat az oktatással inkompatibilisnek tekint. A tervezet ennek okán azt feltételezi, hogy a „megfelelő viselkedés” büntetéssel, a gyerekpénz, vagy jelenléti ösztöndíj megvonásával kikényszeríthető, és ezáltal változás generálható.

Ezzel szemben a nemzetközi szakpolitikai irány a [különbség-szemlélet](#) felé mozdul el. Ez alapján az iskolaelhagyás mögötti legfőbb okok nem személyesek, hanem strukturálisak. Ez azt jelenti, hogy a gyengébb tanulási eredmények oka nem a személyes kompetenciákban és befektetett munkában, hanem az oktatási rendszer diszkriminatív és szegregáló működésében keresendő. Pontosabban, ez a szemlélet arra hívja fel a figyelmet, hogy leginkább a rendszer működéséből adódó, sokszor láthatatlan akadályok a felelősek a hátrányos helyzetű tanulócsoportok alacsonyabb tanulási eredményességéért. Célkitűzéseit tekintve, az egyenlőtlenség csökkentésére rendszerszintű beavatkozásokat fogalmaz meg. Irányadó ebből a szempontból az Európai Bizottság Oktatási és Kulturális Főigazgatóságának [Iskolai iránylevele](#), amely egy olyan átfogó iskolai megközelítést támogat, amely a különböző érintett szereplők (az iskola vezetősége, tanárok, diákok, szülők és egyéb társadalmi csoportok) együttműködésén alapul. A diákok tekintetében pedig nem büntetésalapú támogatási rendszert, hanem elköteleződést segítő és ösztönző tantervet és oktatási módszereket, a tanulók jólléte és véleménye iránti fokozott érdeklődést, korai jelzőrendszert, célzott szakmai egyéni támogatásokat, karrier-tanácsadást, valamint tanórán kívüli tevékenységek bevezetését javasolja.

3. Fontos adalék, hogy a törvénymódosítás nagyon hasonlít a Magyarországon 2010-ben, a Fidesz által bevezetett családi pótlék iskolába járáshoz kötéséhez. Az erre való hivatkozás a törvénytervezet mellett érvelők diskurzusában is megjelenik. A magyarországi rendszer hatásait több kutatás is vizsgálta, az [eredmények](#) pedig azt mutatják, hogy az intézkedés bár csökkentette az igazolatlan hiányzások számát, a hatás rövid távon és elsősorban a statisztikák szintjén jelentkezett. Nem mutatható ki érdemi javulás sem a tanulói teljesítményben, sem a lemorzsolódás alakulásában. A szabályozás nem érte el a leginkább veszélyeztetett tanulókat, és nem kezelte a hiányzás mögött álló okokat, mint a szegénység, az iskolai kudarc vagy az intézményi problémák. Sőt mi több, bizonyos esetekben fennáll annak a veszélye is, hogy a rendszerből való kiesést gyorsítja.

Dimenziunea și extinderea treptată a pieței meditațiilor indică, de asemenea, problemele structurale ale sistemului educațional din România. Potrivit unui [raport de cercetare](#) al Friedrich Ebert Stiftung din 2021, aproximativ o treime dintre copiii din România au urmat un anumit tip de meditații în clasele a VIII-a și a XII-a, înaintea examenelor naționale. Având în vedere că această posibilitate este accesibilă în principal copiilor din mediul urban și din familii mai educate, este ușor de înțeles ce decalaje se acumulează pentru un copil care nu are acces la astfel de servicii și cum acest lucru îl îndepărtează treptat de școală.

Prin urmare, indiferent dacă scopul este reducerea abandonului școlar sau îmbunătățirea rezultatelor învățării, măsurile de politică educațională trebuie să vizeze reducerea inegalităților.

2. Din punctul de vedere al politicilor educaționale, proiectul reflectă o viziune depășită și retrogradă. În spiritul său, proiectul pornește de la [modelul deficitului](#), deoarece caută cauza eșecului educațional în trăsăturile elevilor, în acest caz în absenteism și în comportamentul necorespunzător. Dacă un elev nu corespunde așteptărilor, el este considerat că a eșuat. Propunerea pornește de la ideea că educația trebuie să formuleze așteptări uniforme față de toți elevii. Această abordare se bazează adesea pe stereotipuri și prejudecăți, și consideră anumite grupuri de elevi ca fiind incompatibile cu educația. Din acest motiv, proiectul presupune că „comportamentul adecvat” poate fi impus prin pedeapsă, prin retragerea alocației sau a bursei de prezență.

În contrast, politicile educaționale internaționale se îndreaptă spre [modelul diferenței](#). Conform acesteia, principalele cauze ale abandonului școlar nu sunt personale, ci structurale. Aceasta înseamnă că rezultatele învățării mai slabe nu sunt determinate de competențele individuale sau de efortul depus, ci de funcționarea discriminatorie și segregată a sistemului educațional. Mai precis, această perspectivă atrage atenția asupra faptului că, în principal, obstacolele adesea invizibile generate de funcționarea sistemului sunt responsabile pentru performanța școlară mai scăzută a grupurilor defavorizate. În ceea ce privește obiectivele sale, această perspectivă formulează intervenții sistemice pentru reducerea inegalităților. În acest sens este orientativă [politica școlară](#) a Direcției Generale Educație și Cultură a Comisiei Europene, care susține o abordare integrată, bazată pe colaborarea diferiților actori implicați (conducerea școlii, profesorii, elevii, părinții și alte grupuri sociale.) În privința elevilor, documentul nu recomandă un sistem de sprijin bazat pe sancțiuni, ci un curriculum și metode educaționale care sprijină implicarea și angajamentul, o atenție sporită față de bunăstarea și opiniile elevilor, un mecanism de avertizare timpurie, sprijin individualizat specializat, consiliere în carieră și introducerea activităților extracurriculare.

3. Un aspect important este că modificarea legislativă seamănă foarte mult cu măsura introdusă în Ungaria în anul 2010 de către partidul Fidesz, prin care alocația familială a fost condiționată de frecvența școlii. Această referință apare și în discursul susținătorilor propunerii legislative. Efectele sistemului din Ungaria au fost analizate în mai multe cercetări, iar [rezultatele](#) arată că, deși măsura a redus numărul absențelor nemotivate, efectul s-a manifestat pe termen scurt și în principal la nivel statistic. Nu poate fi demonstrată o îmbunătățire semnificativă nici în performanța școlară a elevilor, nici în evoluția abandonului școlar. Reglementarea nu a ajuns la elevii cei mai vulnerabili și nu a tratat cauzele la baza absenteismului, precum sărăcia, eșecul școlar sau problemele instituționale. Mai mult, în anumite cazuri există chiar riscul ca măsura să accelereze părăsirea sistemului educațional.

4. Pedagógiai szempontok

A javaslat pedagógiai eszközöket használ szociálpolitikai célokra, miközben a tanulási folyamat feltételeit és az oktatási rendszer működését nem fejleszti, sőt több ponton kedvezőtlen irányba befolyásolja. A tervezettel kapcsolatban a pedagógiai kritikák és észrevételek négy nagy kategóriába sorolhatók: 1) a magaviseleti jegy mint feltétel pedagógiai problémái, 2) a javaslatban megjelenő gyermekkép és iskolakép, 3) a jutalmazás és büntetés pedagógiai korlátai, valamint 4) a látszateredmények pedagógiai következményei.

1. A kortárs pedagógiában az értékelés alapvető funkciója a fejlesztő visszajelzés, amely a tanulási folyamat támogatását szolgálja. Amennyiben azonban a jegy pénzügyi következménnyel jár, az értékelés funkciója torzul: nem a fejlődést segíti, hanem a megfelelés kikényszerítésének eszközévé válik. Ez a változás a pedagógus–diák kapcsolatot is átalakíthatja, a kölcsönös bizalom és együttműködésen alapuló viszony helyett erőteljesebb hatalmi aszimmetriát hoz létre. A magaviselet értékelése amúgy sem tekinthető objektív mutatónak, mivel erősen kontextusfüggő: a pedagógus elvárásai, az intézményi kultúra és a társas helyzetek egyaránt befolyásolják.

2. A kortárs pedagógiai irányok tanulóközpontúak, inkluzív megközelítést alkalmaznak, a tanuló autonómiáját, a belső motivációt és az aktív bevonódást helyezik előtérbe. Ezzel szemben a javaslat modelljében a gyermek elsősorban külső eszközökkel irányítandó szereplőként jelenik meg, akinek viselkedése jutalmazással és büntetéssel szabályozható. Az iskola ebben az értelmezésben elsősorban nem tanulási környezet, hanem ellenőrző és fegyelmező intézmény, amely a normakövetést biztosítja. Ez a kontrollalapú, külső motivációra építő szemlélet ellentmondásban áll a mai pedagógiai gondolkodással.

3. [Pedagógiai kutatások](#) kimutatták, hogy a jutalmazás és büntetés alkalmazásának hatékonysága korlátozott, különösen hátrányos helyzetű tanulók esetében. Habár rövid távon képes a viselkedés szabályozására, nem feltétlenül vezet a tanulási eredmények javulásához. Gyakran gyengíti a belső motivációt, és a tanulást eszközjellegű tevékenységgé alakítja. Hátrányos helyzetű gyermekek viselkedését sokszor nem a motiváció hiánya, hanem strukturális tényezők határozzák meg, így a büntetés nem képes kezelni a probléma okait, viszont még inkább kiszolgáltatottá teheti ezeket a gyerekeket. A törvényjavaslat ebben az értelemben torzítja a pedagógiai eszközrendszert: a jutalmazás és büntetés pedagógiai funkciója háttérbe szorul, és szociálpolitikai szankcióvá alakul át, amely az iskolát is bevonja az ellenőrző logikába, és mélyíti a pedagógus és a szülő közötti bizalmatlanságot.

4. A beavatkozás látszatevékenység: rövid távon javíthatja a statisztikai mutatókat, például csökkentheti a hiányzások számát, azonban nem feltétlenül jár együtt a tanulási folyamat minőségének javulásával. A tanuló fizikailag jelen lesz az iskolában, de semmi nem garantálja, hogy érdemben be tud kapcsolódni a tanulásba. Emellett az intézkedés növeli az amúgy is jelentős adminisztratív terheket, ami a pedagógusok figyelmét és idejét a tényleges pedagógiai munkától vonhatja el.

5. Szociális szempontok és strukturális diszkrimináció

A fentiekben kifogásoltakat tovább súlyosbítja az a tény, hogy a gyerekpénzcsökkentést éppen válságban javasolják, egy olyan kontextusban, ahol a hátrányos helyzetű társadalmi csoportokkal szemben az utóbbi év során több megszorításos intézkedést is hozott a kormány. Ez a javaslat valójában – miután többletfor-

4. Aspecte pedagogice

Propunerea folosește instrumente pedagogice în scopuri de politică socială, fără a îmbunătăți condițiile procesului de învățare și funcționarea sistemului educațional, mai mult, influențându-le negativ în mai multe privințe. Criticile și observațiile pedagogice privind proiectul pot fi grupate în patru mari categorii: 1) problemele pedagogice legate de nota la purtare ca și condiție; 2) imaginea despre copil și despre școală reflectată în propunere; 3) limitele pedagogice ale recompensei și pedepsei; precum și 4) consecințele pedagogice ale rezultatelor aparente.

1. În pedagogia contemporană, funcția fundamentală a evaluării este feedback-ul formativ, care are rolul de a sprijini procesul de învățare. Dacă nota are consecințe financiare, funcția evaluării se distorsionează: aceasta nu mai sprijină dezvoltarea, ci devine un instrument de impunere a conformării. Această schimbare poate transforma și relația profesor-elev, creând o asimetrie de putere mai accentuată în locul unei relații bazate pe încredere reciprocă și cooperare. Pe lângă acesta, nota la purtare nu este un indicator obiectiv, deoarece este puternic dependentă de context: așteptările profesorului, cultura instituțională și situațiile sociale din care provine elevul.

2. Orientările pedagogice contemporane sunt centrate pe elev și aplică o abordare incluzivă, punând în prim-plan autonomia elevului, motivația intrinsecă și implicarea activă. În schimb, în modelul propus, copilul apare în primul rând ca un actor care trebuie controlat prin mijloace externe, al cărui comportament poate fi reglementat prin recompense și sancțiuni. În această interpretare, școala nu este un mediu de învățare, ci o instituție de control și disciplinare, care asigură respectarea normelor. Această perspectivă bazată pe control și pe motivație extrinsecă este în contradicție cu gândirea pedagogică actuală.

3. [Cercetările pedagogice](#) arată că eficiența utilizării recompenselor și sancțiunilor este limitată, mai ales în cazul elevilor proveniți din medii defavorizate. Deși pe termen scurt pot regla comportamentul, nu conduc neapărat la îmbunătățirea rezultatelor învățării. Adesea, ele slăbesc motivația intrinsecă și transformă învățarea într-o activitate instrumentală. Comportamentul copiilor proveniți din medii defavorizate este adesea determinat nu de lipsa motivației, ci de factori structurali, astfel încât pedeapsa nu poate trata cauzele problemei, ci poate crește vulnerabilitatea copiilor. În acest sens, proiectul de lege distorsionează instrumentarul pedagogic: funcția pedagogică a recompensei și pedepsei trece în plan secund și se transformă într-o sancțiune de politică socială, care implică și școala într-o logică de control și adâncește neîncrederea dintre profesori și părinți.

4. Intervenția este o activitate de fațadă: pe termen scurt poate îmbunătăți indicatorii statistici, de exemplu reducerea absențelor, însă nu este neapărat însoțită de o îmbunătățire a calității procesului de învățare. Elevul va fi prezent fizic la școală, dar nimic nu garantează că va putea participa în mod real la procesul învățare. În plus, măsura crește sarcinile administrative deja semnificative ale profesorilor, ceea ce poate distrage atenția și timpul lor de la munca pedagogică propriu-zisă.

5. Aspecte sociale și discriminare structurală

Obiectiile formulate mai sus sunt agravate de faptul că reducerea propusă a alocației pentru copii este avansată tocmai într-o perioadă de criză, într-un context în care, în ultimul an, guvernul a adoptat mai multe măsuri de austeritate care afectează grupurile sociale defavorizate. În realitate, această propunere – într-

rásokat nem rendel a szociális szférához – a kezdeményező megszólalásai¹ által is igazolt módon „megversenyezteti” egymással a kiszolgáltatott társadalmi csoportokat a **támogatásra érdekesség eléréséért**.

Kutatások sokasága mutatta ki, hogy az iskolai hiányzások és a korai iskolaelhagyás szorosan összefügg a **társadalmi**, valamint a **területi és infrastrukturális** egyenlőtlenségekkel. Családi szinten összetett és halmozódó okai vannak annak, ha egy gyerek nem megy iskolába: nincs megfelelő cipője, ruházata, élelme, vagy otthon kell dolgoznia, míg a vidéki, elszigetelt településeken élő gyerekek gyakran a rossz időjárási viszonyok vagy az iskolabuszok hiánya miatt nem jutnak el az iskolába. Más esetekben egy tanulási nehézség (CES), melyre egy tehetősebb városi szülő tud fejlesztést „vásárolni”, végképp kizárhatja a gyermeket az oktatásból. Ha a túléléshez sokszor elengedhetetlen gyermekpénzt lecsökkentik azoknál, akik hiányoznak, azzal megvonják tőlük azt a minimális forrást is, ami esélyt adna a beiskolázásra. Ugyanakkor, ha egy városi, jó infrastrukturális környezetben élő gyermek gond nélkül megkapja az ösztöndíjat, míg egy vidéki – rajta kívülálló okokból – elveszíti azt, az egyértelmű diszkrimináció.

Az ösztöndíj magaviseleti jegyhez való kötése hasonlóan problémás. Szociológiai kutatások bizonyítják, hogy a mélyszegénységből, nehéz családi körülmények közül érkező, traumatizált vagy sajátos nevelési igényű (CES) gyermekek nehezebben illeszkednek az iskolába, viselkedésüket sok esetben a magaviseleti jegy megvonásával büntetik. Ebben az esetben az intézményrendszer saját tehetetlensége és előítéletei alapján vonná meg a támogatást.

A strukturális diszkrimináció lényege, hogy a hátrányos megkülönböztetés nem egyéni előítéletekből fakad, hanem maga a rendszer hoz hátrányos helyzetbe bizonyos társadalmi csoportokat. Olyan intézkedésekről beszélünk, amelyek látszólag semlegesek, de negatív hatásaik kizárólag bizonyos csoportokat érintenek, olyanokat, akik önhibájukon kívül nem tudnak megfelelni a szabályoknak. Ha az iskolaelhagyás mértéke nagyon magas vagy rendszerszintű egy társadalomban, ott kizárható az, hogy azt egységesen szülői mulasztás okozza.

Az RMDSZ által benyújtott törvényjavaslat kimeríti a strukturális diszkrimináció fogalmát és burkoltan rasszista is. Célja látszólag nemes, hiszen csökkenteni szeretné az iskolai lemorzsolódást, viszont a mechanizmus, amellyel ezt el akarja érni, aránytalanul és súlyosan büntetné a társadalom legkiszolgáltatottabb rétegeit és ezen belül a roma közösségeket, hiszen az ő körükben a legmagasabb a szegénység és az infrastrukturális kirekesztettség.

¹ Szabó Ödön [nyilatkozata](#) a kolozsvári televízióban: „(...) ha úgy tetszik, nagyon jól elválna azoknak az opciója, akik, hogy úgy mondjam, nem tartják be a törvényt, azoktól, akik betartják a törvényt ugyanazon körülmények között. Egyébként ilyen környezetből nagyon sokan felhívtak, és azt mondták, hogy végre van egy törvény, ami azt motiválja, hogy ugyanabból a nehéz körülmények közül az egyik házból elmegy a gyerek minden reggel iskolába, a másik nem, és azok akik törvénytisztelek, törődnek a gyerekek jövőjével, elküldik iskolába, azoknak mindig magyarázkodnia kell, hogy a szomszédok miatt nem járnak a gyerekek iskolába.”

cât nu alocă resurse suplimentare domeniului social – „pune în competiție” grupurile sociale vulnerabile pentru a-și dovedi **meritul de a primi sprijin**, fapt confirmat și de declarațiile publice ale inițiatorului.

Numeroase cercetări au arătat că absenteismul școlar și părăsirea timpurie a școlii sunt strâns legate de inegalitățile **sociale, teritoriale și infrastructurale**. La nivel familial, motivele pentru care copilul nu merge la școală sunt complexe și cumulative: nu are încălțăminte adecvată, haine sau hrană, ori trebuie să lucreze acasă. În localitățile rurale izolate, copiii nu ajung adesea la școală din cauza condițiilor meteo nefavorabile sau a lipsei transportului școlar. În alte cazuri, o dificultate de învățare (CES), pentru care un părinte din mediul urban, mai înstărit, poate „cumpăra” sprijin de dezvoltare, poate ajunge să excludă definitiv copilul din educație. Dacă alocația pentru copii, adesea esențială pentru supraviețuire, este redusă în cazul celor care absentează, li se retrage tocmai acea resursă minimă care le-ar oferi o șansă de școlarizare. În același timp, dacă un copil din mediul urban, cu acces la infrastructură bună, primește fără probleme bursa, în timp ce un copil din mediul rural o pierde din motive care nu țin de el, aceasta reprezintă o discriminare evidentă.

Condiționarea bursei de nota la purtare este la fel de problematică. Cercetările sociologice arată că elevii care provin din sărăcie extremă, din circumstanțe familiale dificile, copiii traumatizați sau cei cu cerințe educaționale speciale se adaptează mai greu la mediul școlar, iar comportamentul lor este adesea pedepsit prin scăderea notei la purtare. În acest caz, sistemul instituțional ar retrage sprijinul pe baza propriei neputințe și a propriilor prejudecăți.

Discriminarea structurală se referă la faptul că dezavantajarea nu provine din prejudecățile unor persoane, ci din modul în care sistemul însuși produce inegalitate pentru anumite grupuri sociale. Vorbim despre măsuri care par neutre, dar ale căror efecte negative afectează exclusiv anumite grupuri, și anume pe cei care, fără vină proprie, nu pot îndeplini criteriile impuse. Dacă rata abandonului școlar este foarte ridicată sau sistemică într-o societate, atunci poate fi exclusă ideea că aceasta este cauzată în mod uniform de neglijența părinților.

Propunerea legislativă depusă de UDMR întrunește caracteristicile discriminării structurale și are un caracter rasist mascat. Scopul său pare nobil la prima vedere, deoarece urmărește reducerea abandonului școlar, însă mecanismul prin care vrea să atingă acest obiectiv ar pedepsi în mod disproporționat și sever cele mai vulnerabile categorii ale societății și, în cadrul acestora, comunitățile rome, deoarece în rândul lor sărăcia și excluderea infrastructurală sunt cele mai ridicate.

¹ [Declarația](#) lui Szabó Ödön la TVR Cluj:

„(...) s-ar separa foarte bine opțiunea celor care, ca să spun așa, nu respectă legea de cea a celor care respectă legea în aceleași condiții. De altfel, foarte mulți oameni din astfel de medii m-au sunat și au spus că, în sfârșit, există o lege care îi motivează că, în aceleași condiții dificile, dintr-o casă copilul pleacă în fiecare dimineață la școală, iar din cealaltă nu, iar cei care respectă legea, se preocupă de viitorul copiilor lor și îi trimit la școală, trebuie mereu să dea explicații de ce, din casa vecină, copiii nu merg la școală.”

Következtetés

Amint látható, a tervezet egyes részei súlyos jogi, oktatáspolitikai, pedagógiai és szociális aggályokat vetnek fel. A javaslat komplex rendszerszintű problémákat próbál egyszerű, felszínes (pénzügyi büntető/jutalmazó) eszközökkel kezelni, miközben az oktatási kudarc felelősségét az államról és a rendszerről az egyénre (a gyerekekre és a családra) hárítja.

A javaslat eleve kudarcra ítélt: szellemiségében, megoldásában a magyarországi 2010-es családi pótlék folyósítását szabályozó intézkedésekre hasonlít, amely bizonyítottan nem javította a tanulói teljesítményt, és nem kezelte a hiányzások valós okait.

Ami ennél is fontosabb, a törvénytervezet burkoltan rasszista és rendszerszinten diszkriminál: a legkiszolgáltatottabbakat büntetné, és növelné az egyenlőtlenségeket, aránytalanul súlyosan érintve a mélyszegénységben élő, vidéki és roma közösségeket.

Úgy gondoljuk, hogy a javaslatcsomag ebben a formában **nem támogatható**. A gyerekpénz csökkentésének és a jelenléti ösztöndíj bevezetésének a szociális ösztöndíjrendszer módosítására vonatkozó javaslattal való összemosása nemcsak megkérdőjelezi a teljes javaslatcsomag őszinteségét, hanem arra is rámutat, hogy kezdeményezőit az oktatási rendszer reformja mellett politikai szempontok is vezérik. A romákkal és a mélyszegénységben élőkkel szembeni restriktív, kényszerítő fellépés, főleg egy olyan kontextusban, amikor a megszorítások a társadalom széles rétegeiben is komoly ellenállásba ütköztek, egy, a többségi társadalom és ezen belül a magyarok irányába megfogalmazott kiengesztelési és mobilizációs kísérletként is értelmezhető.

Concluzii

După cum se poate observa, anumite părți ale proiectului ridică serioase îngrijorări de natură juridică, educațională, pedagogică și socială. Propunerea încearcă să trateze probleme complexe, de nivel sistemic, prin instrumente simple și superficiale (sanțiuni/recompense financiare), transferând responsabilitatea eșecului educațional de la stat și de la sistem către individ (copilul și familia acestuia).

Propunerea este, de la bun început, condamnată la eșec; în spiritul și în modul său de rezolvare seamănă cu măsurile introduse în 2010 în Ungaria privind condiționarea acordării alocației pentru familii, care au demonstrat în mod clar că nu au îmbunătățit performanțele elevilor și nu au abordat cauzele reale ale absenteismului.

Și mai grav este faptul că propunerea legislativă este implicit rasist și discriminatoriu la nivel sistemic: i-ar sancționa pe cei mai vulnerabili și ar accentua inegalitățile, afectând în mod disproporționat comunitățile rome, rurale și pe cele care trăiesc în sărăcie extremă.

Considerăm că forma actuală a pachetului legislativ **nu poate fi susținut în nici un fel**. Amalgamarea propunerii privind reducerea alocației pentru copii și introducerea bursei de prezență cu propunerea de modificare a sistemului de burse sociale nu doar că pune sub semnul întrebării sinceritatea întregului pachet de măsuri, ci indică și faptul că inițiatorii sunt motivați nu doar de reforma sistemului educațional, ci și de considerente politice. Abordarea restrictivă și coercitivă față de romi și față de persoanele aflate în sărăcie extremă, mai ales într-un context în care măsurile de austeritate au întâmpinat o rezistență semnificativă în rândul unor largi segmente ale societății, poate fi interpretată și ca o încercare de reconciliere și mobilizare adresată societății majoritare.